

TARBIYASI OG'IR BOLALARNI TARBIYALASHDA TARBIYA FANINING O'RNI

Xolova Muqaddam Raxmatullayevna

Buxoro viloyati Kogon tumani

12-umumiy o'rta ta'lim maktabining Tarbiya va huquq fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada tarbiyalashdagi muhim muammolarni yuzaga kelishidagi jarayonlarni tuzatishda tarbiya fanining metod va usullaridan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ota – ona, farzand, inqiroz, vaziyat, tarbiya, farzand, oila, tashqi muhit, insoniy munosabatlar, tarbiyasi qiyin bola.*

Tarbiya-g'oyat murakkab psixologik jarayon sanaladi. Shuning uchun ham ulug' o'zbek pedagog va ma'rifatparvari Abdulla Avloniy o'zining «Turkiy Guliston yohud ahloq» asarida “Alhosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir” [1] deb aytib o'tganlar. Buyuk ma'rifatparvarning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

va dolzarb bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi kunda biz uchun ham shunchalik, balki undan ham ko‘ra muhim va dolzarb hisoblanadi. Bola maktab ostonasiga qadam qo‘yganga qadar, oiladagi 6,7 yillik hayoti davomida dunyoqarashi, harakteri ozmi - ko‘pmi shakllanadi. Bola tarbiyasi otaona, maktab bilan oilaning birgalikdagi burchi ekanligini tan olgan holda, bu jarayonda oila birinchi darajali tarbiyachi ekanligini ham nazarda tutish kerak. Sharqning buyuk mutafakkirlari hisoblanmish Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Mahmud Qoshg‘ariy, Kaykovus, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdulla Avloniy va boshqalar mazkur muammo borasida o‘zlarining durdona fikrlarida tarbiyaga ham alohida e‘tibor berilgan. Sharq mutaffakirlari shaxs tarbiyasi va kamolotida oilaning, oilaviy tarbiyaning rolini yuqori qo‘yishgan, ayniqsa, shaxsning aqliy va axloqiy kamolotida oilaning o‘rni, ota-ona va yaqin kishilarning yo‘naltiruvchi va tarbiyalovchi vazifalariga alohida e‘tibor berilgan. Ular faqat oiladagina rivojlanishi mumkin bo‘lgan sifatlar - halollik, poklik, mardlik, mehribonlik, haqgo‘ylik kabi qator fazilatlarni barcha sifatlardan yuqori qo‘yishlari bilan birga insondagi insoniy munosabatlarda namoyon bo‘ladigan yuksak fazilatlar jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta’siri kabi qimmatli fikrlari va bu boradagi amaliy ko‘rsatmalarni o‘z falsafiy, sotsiologik va psixologik qarashlarida ifodalab berganlar[2]. Bola yaxshilikka va yomonlikka, haq va nohaqlikka nisbatan juda sezgir bo‘ladi. Agar katta yoshdagi odam nopoklikka xato deb tushunishi mumkin deb bilsa, bola hayotning barcha murakkabliklarini hali tushunmaydi.

Afsuski, katta yoshdagilarning hammasi ham bolaning ruhiy kechinmalari to'g'risidagi tasavvurlarga ega deb bo'lmaydi. Ruhiy holat insonning biron-bir tarzda bola shaxsiga ta'sir etuvchi xatti- harakatlariga berilgan chuqur shaxsiy emotsional bahodir. Bolaga nohaqlik qattiq ta'sir qiladi. Bola qo'pol, baqiriqda ham, mazax qilishda ham, yo'l-yo'lakay aytilgan tanbehda ham, kattalarning bolaga e'tiborsizligida ham nohaqlikni ko'radi. Nohaqlik haqorat bo'lib tuyuladi, uning izzat-nafsiga tegadi, g'azabini qo'zg'aydi. Uning qalbida aktiv (nafrat) va passiv (g'iybat va ko'ra olmaslik) norozilikning turli-tuman formalarini keltirib chiqaradi. Ota-onaning yengil-yelpi mehnatini oqlab, oson pul topish yo'llarini bolalar oldida maktab gapiruvchi, otaning o'z hamkorini mazax qilib, maqtanib aytgan gaplari bolaga axloqsizlik darajasini ochib beradi. Tarbiya to'g'ri va uzluksiz bo'lsagina ijobiy samara beradi. Odatda tartibsiz, intizomsiz, ishyoqmas, o'qishda qoloq va no'noq bolalar «tarbiyasi qiyin bola» hisoblanadilar. U yomon, buzilgan, ishonchsiz bola degani emas. Tarbiyasi qiyin bolaga alohida munosabat, e'tibor va individual yondashish zarur. Individual yondashuv o'qituvchi va otalardan bolalarga nisbatan g'amxo'rlik muomalada ehtiyot bo'lishni talab etadi. To'g'ri individual yondosha bilish uchun bolada biror hislatning tarkib topishiga ta'sir etadigan individual maxsus shart-sharoitlarni bilish va hisobga olish, bolalarning xatti- harakatlarini namoyon qilishga undayotgan sabablarni bilish lozim. Tarbiyasi qiyin bola-shaxsini birdaniga tushunib olish qiyin bo'lgan, o'ziga alohida yondashishni talab qiladigan shaxs. O'qituvchi ko'pchilik hollarda sinfdagi

xuddi shunday bolalar bilan shugʻullanishga vaqt topolmaydi, chunki u ham ularga «tarbiyasi qiyin» bolalar deb qaraydi. Oʻsmir hayotining shunday masʼuliyatli va qaltis davrida unga rahnamolik qilish, unda endigina ildiz otayotgan illatning oldini olish bolaning kelgusida, taqdirida katta rol oʻynaydi. «Tarbiyasi qiyin» bola yoshligidan diqqat-eʼtiborga, izzat- hurmatga, mehrmuxabbatga, gʻoyat tashna boʻladi. Bugungi eng muhim masalalardan biri - bola tarbiyasi bilan shugʻullanganda, ayniqsa, «tarbiyasi qiyin» bolalar bilan ishlaganda mehribon va gʻamxoʻr boʻlishni unutmaslik lozim. Bolani «tarbiyasi qiyin» holatga olib keluvchi yagona sabab yoʻq. Shuningdek ularni axloqsizlik illatlaridan sogʻaytirib, kamtarin qilib qoʻyadigan yagona shifobaxsh vosita ham yoʻq. Lekin shunisi muhimki, ota-ona, maktabda oʻqituvchilar, jamoatchilik nazoratining boʻshligi tufayli, tarbiya ishlarida yuzaki qarash, oʻsmir hayotini salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy «Turkiy Guliston yoxud axloq» T.: «Oʻqituvchi» nashriyoti, 1967. – B. 27.
2. Akramova F.A. Oilada sogʻlom psixologik muhitni tarkib toptirishning ijtimoiy-psixologik asoslari. Oʻquv-uslubiy qoʻllanma. T., 2014.- B.185.
3. Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 168-173.

4. To`rxonova R. Tarbiyasi og`ir bolalar psixologiyasi va ularni tarbiyalash. Toshkent. "O`qituvchi". 1987.